

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАКРО И МИКРО ЭЛЕМЕНТОВ В МИНЕРАЛЬНОМ ОБМЕНЕ МОЛОЧНОГО СКОТА

Сафаров Мураджон Мавлонович

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932977>

Annotatsiya. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sog'in sigirlarning ratsionidagi nomutanosiblik, undagi makro - mikroelementlarning past miqdori metabolik jarayonlarning chuqur buzilishiga olib keladi, bu osteodistrofiya rivojlanishi bilan birga keladi. Ushbu muammoni hal qilishning eng yaxshi usuli bu hayvonlarning qon zardobining biokimyoviy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan dietaga tabiiy minerallarni kiritishdir.

Kalit so'zlar: minerallar, osmotik bosim, kislota-asos muvozanati, vodorod ionlarining kontsentratsiyasi, hazm bo'ladigan oqsil, kaltsiy-fosfor almashinuvi, umumiy oqsil, umumiy kaltsiy, noorganik fosfor, zaxira ishqoriyligi, karotin, gomeostaz, dispanserizatsiya, osteodistrofiya.

Аннотация. В статье приводятся данные биохимических и физиологических исследований, имеющие целью вскрыть общие закономерности обмена макро и микро элементов в зависимости от возраста, физиологического состояния и направления продуктивности животных. Следует отметить, что в рационе животных выявлено низкое сахаропротеиновое и фосфорно-кальциевое отношение. Кроме этого, выявлен серьезный дисбаланс по содержанию макро и микроэлементов. Так, содержание натрия, калия, железа и магния значительно превышают нормативные показатели, при одновременно низком содержании кальция, фосфора, цинка, меди, кобальта и йода. Однообразность кормления и биологическая неполноценность рационов способствует массовым заболеваниям в начале субклиническими, затем клинически выраженными формами патологии обмена минеральных веществ и приводит к глубоким нарушениям обменных процессов, которые сопровождаются развитием остеодистрофии.

Ключевые слова: минеральные вещества, осмотическое давление, кислотно-щелочное равновесие, концентрация водородных ионов, переваримый протеин, кальций-фосфорный обмен, общий белок, общий кальций, неорганический фосфор, резервная щёлочность, каротин, гомеостаз, диспансеризация, остеодистрофия.

Abstract. The article provides data from biochemical and physiological studies aimed at revealing the general patterns of exchange of macro and microelements depending on the age, physiological state and direction of productivity of animals. It should be noted that a low sugar-protein and phosphorus-calcium ratio was found in the diet of animals. In addition, a serious imbalance in the content of macro and trace elements was revealed. Thus, the content of sodium, potassium, iron and magnesium significantly exceeds the standard indicators, with a simultaneously low content of calcium, phosphorus, zinc, copper, cobalt and iodine. Monotony of feeding and biological inferiority of diets contributes to mass diseases at the beginning of subclinical, then clinically pronounced forms of pathology of mineral metabolism and leads to deep disorders of metabolic processes, which are accompanied by the development of osteodystrophy.

Keywords: minerals, osmotic pressure, acid-base balance, concentration of hydrogen ions, digestible protein, calcium-phosphorus metabolism, total protein, total calcium, inorganic phosphorus, reserve alkalinity, carotene, homeostasis, medical examination, osteodystrophy.

Обоснование исследования. При современной технологии содержания животных изоляция их от природы, исключение контактов с почвой и растениями, интенсивное использование маток и стремление получить от животных максимальное количество продукции обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования норм кормления животных.

В повышении продуктивности сельскохозяйственных животных большое значение имеет правильное кормление их полноценными кормами, включающими важнейшие органические вещества – белки, жиры, углеводы и необходимые организму минеральные вещества, а также витамины.

В современных условиях благодаря применению новых методов исследования значительно расширились представления о биологической роли, обмена и механизме многих химических жизненно важных элементов. [1,2].

Данные многочисленных исследований показывают, что возможности роста продуктивности скота и птицы используются ещё не полностью и связано это прежде всего недостаточным общим кормлением и низкой питательностью рационов.

Среди факторов, определяющих полноценность кормления сельскохозяйственных животных, большую роль играют минеральные вещества. Они являются основным материалом для построения костной системы и участвуют в образовании мягких тканей, в создании осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, поддержании необходимой концентрации водородных ионов в клеточных и внеклеточных жидкостях. [8].

Минеральные вещества участвуют также в обмене воды и органических веществ, оказывают определённое влияние на процессы всасывания кишечного тракта, обуславливают выведение из организма вредных для него продуктов обмена веществ или ядов, попавших извне.

У сельскохозяйственных животных кальций и фосфор составляют около 65-70% всех минеральных веществ и около 2% массы животных, в том числе кальций - 1,2 – 2,2% и фосфор – 0,7 – 1,2% живой массы. Почти весь кальций (99%) и около 80-85% фосфора находятся в скелете и только 1% кальций и 15-20% фосфора – в остальных тканях [10].

Одной из глобальных и научных проблем в этих условиях является удовлетворение потребностей организма животных в минеральных веществах. Интенсивное использование культурных пастбищ, применение новых форм кормов, отходов различных технологических производств, добавок, в том числе синтетического происхождения, недостаток дефицитных кормов животного происхождения существенно изменили представление о потребности сельскохозяйственных животных в минеральных веществах.

В последние годы в странах с интенсивно развитым животноводством пересматриваются и уточняются нормы минерального питания животных, ведётся поиск новых эффективных и дешёвых минеральных добавок, проводятся биохимические и физиологические исследования, имеющие целью вскрыть общие закономерности обмена макро и микроэлементов в зависимости от возраста, физиологического состояния и направления продуктивности животных. Важное значение имеет рационализация использования различных сочетаний минеральных элементов с учетом содержания их в почвах и растениях, применяемых в корм скоту. Низкая питательная ценность кормов,

пониженное содержание минеральных веществ в них приводит к отрицательному балансу фосфорно-кальциевых солей в организме животных. [9].

Минеральные вещества участвуют в построении опоры тканей организма, поддержании гомеостаза внутренней среды, регулируют равновесие клеточных мембран, активизируют биохимические реакции путем воздействия на ферментные системы.

Развитие животноводства на промышленной основе с концентрацией поголовья на ограниченных площадях, недостаточной активностью движений, часто дефицитом естественных и искусственных источников ультрафиолетовых лучей предрасполагает к нарушениям обмена веществ и при относительно полноценных рационах животных, однообразность кормления и биологическая неполноценность рационов способствует массовым заболеваниям в начале субклиническими, затем клинически выраженными формами патологии обмена минеральных веществ. [1].

Поэтому ранняя диагностика субклинических нарушений обмена веществ и организация групповой профилактики этих нарушений является важным звеном практической деятельности ветврача по сохранению здоровья и высокой продуктивности животных.

Методика исследований. Изучение уровня обмена веществ у крупного рогатого скота показали наличие субклинических и клинически выраженных форм нарушений белкового, кальций-фосфорного и каротидного обменов у значительной части коров.

Исследование проводили на коровах черно-пестрой породы. Клиническое исследование проводили по схеме диспансеризации (Шарабрин, И.Г.). В сыворотке крови определяли общий белок - рефрактометрическим методом, общий кальций - трилонометрическим методом, неорганический фосфор, щелочной резерв определяли - диффузионным методом по И.П.Кондрахину, каротин-колориметрическим методом.

Некоторые районы республики относятся к биогеохимическим зонам, так как объекты природной среды (почва, вода, корма) содержат значительно низкий уровень макро-микроэлементов, особенно йод, медь, цинк и фосфор, который содержится в недостаточном количестве в организме животных и способствует развитию такого распространенного заболевания как остеодистрофия.

Диагноз в хозяйстве на отмеченную патологию был поставлен комплексно, с учетом анамнестических данных, анализа уровня кормления и недостатка в нём макро-микроэлементов, клинических признаков, а также по результатам биохимических исследований крови.

Из животных с поражением опорно-двигательного аппарата были сформированы 2 группы животных в возрасте 4,5 - 5 лет в количестве 10 голов в каждой.

Первая группа коров была контрольной и подвергалась лечению по схеме принятой в хозяйстве, а именно путем добавления к основному рациону кормового мела в дозе 15-20 гр. на голов в сутки.

Животным второй группы с учетом анализа кормового рациона и недостатка в нём макро-микроэлементов, дополнительно к основному рациону в смеси с концентратами применяли природный минерал из расчета 0,2гр/кг массы тела животного, один раз в сутки в течение 30-ти дней.

Всех подопытных животных подвергали полному клиническому обследованию, осуществляли биохимические исследования сыворотки крови. Кровь для исследования брали из яремной вены в утренние часы до кормления через каждые 15 дней эксперимента. Во время проведения опыта определяли клинические признаки остеодистрофии, продуктивностью и сохранностью животных.

Результаты исследований. В осенне-зимний период времени была проведена диагностическая диспансеризация 100 голов дойных коров. При этом было установлено, что у 25-30% животных отмечалось болезненность костной ткани, рассасывание последних хвостовых позвонков, и 13-го ребра, кроме этого у животных было выявлено извращение аппетита, что сопровождалось выраженными симптомами «лопухи».

Животные получали основной рацион, несбалансированный по общей питательности превышал на 11-31%, по переваримому протеину обеспеченность составляла от 71,2 до 113%, по содержанию кальция - рацион превышал на 8-16%, количество фосфора снижено на 6-15%, снижено содержание сахара на 8-29%. Сахаропротеиновое отношение находилось в пределах от 0,35:1 до 0,7:1.

В соответствие с поставленными задачами при изучении причин развития остеодистрофии дойных коров провели анализ кормового рациона животных. При анализе рациона установлено, что в его структуре грубые корма занимают 12,9%, сочные 79,2%, концентраты 7,9%. На одну кормовую единицу приходится 81,6гр переваримого протеина.

Следует отметить, что в рационе животных выявлено низкое сахаропротеиновое и фосфорно-кальциевое отношение. Кроме этого, выявлен серьезный дисбаланс по содержанию макро и микроэлементов. Так, содержание натрия, калия, железа и магния значительно превышают нормативные показатели, при одновременно низком содержании кальция, фосфора, цинка, меди, кобальта и йода.

Таким образом, дисбаланс рациона, низкое содержание макро- микроэлементов в нём приводит к глубоким нарушениям обменных процессов, которые сопровождаются развитием остеодистрофии.

Кроме этого, введение природного минерала в рацион дойных коров оказало существенное влияние на биохимические показатели сыворотки крови животных.

Результаты биохимических исследований крови контрольной и опытной группы подопытных животных приведены в таблице 1

Таблица 1

Биохимические показатели сыворотки крови животных при применении в рационе минеральной добавки.

Показатели крови	Группы животных	Сутки исследований		
		1-ые	15-ые	30-ые
Общий кальций ммол/л	1 контроль	2,15±0,04	2,2±0,04	2,3±0,02
	2 опытный	2,2±0,03	2,52±0,09	3,1±0,02
Неорганический фосфор ммол/л	1 контроль	1,29±0,03	1,32±0,01	1,42±0,01
	2 опытный	1,32±0,06	1,55 ±0,08	1,78±0,01
Общий белок г/л	1 контроль	67±0,01	72±0,03	73±0,08
	2 опытный	69±0,03	75±0,06	83±0,08

Данные таблицы показывают, что применение природного минерала коровам опытной группы сопровождалось повышением количества общего кальция, неорганического фосфора, резервной щелочности.

Из данных таблицы видно что показатели общего кальция в опытной группе в первые сутки исследования которые составляли $2,2 \pm 0,03$ ммоль/л. по сравнению с 30 – ми сутками составили $3,1 \pm 0,02$, это говорит о том что показатели общего кальция увеличились на 29 % , показатели неорганического фосфора в опытной группе также на 30 – е сутки увеличились на 27%, общий белок во второй опытной группе в 1- вые сутки составлявший $69 \pm 0,03$ г/л также увеличился на $83 \pm 0,08$ г/л что составляет увеличение показателя на 16,8%, резервная щёлочность на 30-ые сутки в опытной группе увеличилась на 32,7% по сравнению с контрольной группой. Максимальное увеличение биохимических показателей также наблюдалось на 30-ые сутки исследований.

Выводы. Высокая экономическая эффективность достигнута при применении в пищевом рационе крупного рогатого скота природного минерала в дозе 0,2 г/кг веса животного в сутки используемая для профилактики минеральной недостаточности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белоокова О. В., Лоретц О. Г., Горелик О. В. Эффективные микроорганизмы в молочном скотоводстве // Аграрный вестник Урала. 2018. № 6 (173). С. 16–21.
2. Донник И. М., Неверова О. П., Горелик О. В. Качество молозива и сохранность телят в условиях использования природных энтеросорбентов // Аграрный вестник Урала. 2016. № 7 (149). С. 4–8.
3. Лоретц О. Г., Горелик О. В., Гумеров А. Б., Белооков А. А., Асенова Б. К. Физико-химические показатели молозива и молока коров при применении продуктов биотехнологического производства // Вестник биотехнологии. 2018. № 1 (15). С. 14.
4. Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Юдин В. А. Влияние концентратов, обогащенных премиксом на основе бентонита, на молочную продуктивность коров в период раздоя // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2009. № 2 (194). С. 81–85.
5. Миколайчик И. Н., Морозова Л. А., Арзин И. В. Практические аспекты применения микробиологических добавок в молочном скотоводстве // Аграрный вестник Урала. 2018. № 3 (170). С. 5.
6. Morozova L. A., Mikolaychik I. N., Morozov V. A., Lorets O. G., Neverova O. P. Correction of the Metabolism of High-Yielding Cows by Energy Supplements // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9. No. 5. P. 1972–1984.
7. Nosirov B. J., Safarov M. M., Correlation of udder shape, size and udder size of Bushuev breed of cows with milk yield. E3S Web of Conferences 244, 02048 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402048> EMMFT-2020
8. Safarov M. B., Safarov M. M.. (2021). The Application of the Vitamins Complex as an Antistress Agent in Sheep Breeding. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5699–5704. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/729>
9. Сафаров М.М. Использование биологически активных веществ при кормлении высокопродуктивных коров/ International scientific and practical conference “Application and development of smart technologies in agriculture” may 30, 2024./420-425 <https://doi.org/10.5281/zenodo.1147413>